

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР «ЗЕЛЁНОЙ» ЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА: ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И БАРЬЕРЫ

Маликова Нозанин Хабибулло кизи

Студент Магистратуры, по направлению «Международное бизнес право»

Университет мировой экономики и дипломатии

100077, Республика Узбекистан, Ташкент, Mustakillik ave., 54.

e-mail: <mailto:malikovanozanin@gmail.com>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19857075>

Аннотация. *Статья анализирует правовые механизмы привлечения иностранных инвестиций в «зелёную» энергетику Узбекистана и основные барьеры для развития ВИЭ.*

Рассматриваются административные, договорные, судебные и ESG-регуляторные риски, а также сравнение с опытом ЕС и Казахстана. Предлагаются меры по совершенствованию инвестиционного режима, развитию «зелёных» финансов и усилению защиты прав инвесторов.

Ключевые слова: *иностраннные инвестиции; «зелёная» энергетика; ВИЭ; правовые риски; ГЧП; «зелёные» финансы; ESG.*

FOREIGN INVESTMENT IN UZBEKISTAN'S GREEN ENERGY SECTOR: LEGAL MECHANISMS AND BARRIERS

Abstract. *The article analyses the legal mechanisms for attracting foreign investment into Uzbekistan's green energy sector and the main barriers to renewable energy development. It examines administrative, contractual, judicial and ESG-related risks, with a comparison to the EU and Kazakhstan. The paper proposes measures to improve the investment framework, develop green finance and strengthen investor protection.*

Key words: *foreign investment; green energy; renewables; legal risks; PPP; green finance; ESG.*

Введение

Глобальный тренд на декарбонизацию, закреплённый в рамках Парижского соглашения и последующих климатических пактов, сформировал качественно новую повестку для стран с традиционно углеродоёмкой экономикой. Узбекистан, будучи государством с высокой долей ископаемого топлива в энергобалансе и растущим внутренним спросом на электроэнергию, рассматривает «зелёную» энергетику как ключевой инструмент обеспечения энергетической безопасности и одновременного сокращения выбросов парниковых газов [17, с.3; 21, с.5].

Международные обязательства Республики Узбекистан по Парижскому соглашению предполагают постепенное снижение углеродоёмкости ВВП и рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре генерации, что делает привлечение иностранного капитала не факультативным, а необходимым условием реализации заявленных целей [11, с.14; 17, с.88].

Иностранные инвестиции в сектор «зелёной» энергетики выполняют сразу несколько функций: обеспечивают доступ к долгосрочному и относительно дешёвому финансированию, привносят современные технологии и управленческие практики, а также повышают доверие к национальной юрисдикции как площадке для устойчивых проектов [11, с.90; 19, с.7].

Вместе с тем, при наличии формально благоприятного инвестиционного режима и стратегических документов о переходе к «зелёной» экономике, сохраняется комплекс правовых барьеров и рисков, ограничивающих реальный приток капитала в ВИЭ-проекты.

Научная проблема настоящей статьи состоит именно в выявлении и систематизации этих правовых барьеров - от административных и договорных до судебно-арбитражных и ESG-регуляторных, - а также в оценке того, насколько существующие механизмы соответствуют задачам ускоренного энергетического перехода.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие при привлечении иностранных инвестиций в сектор «зелёной» энергетики Узбекистана, а предметом - правовые механизмы регулирования этих отношений и барьеры, возникающие на стыке инвестиционного, энергетического, экологического и финансового права. Цель статьи заключается в комплексном анализе действующих правовых механизмов привлечения иностранных инвестиций в «зелёную» энергетику, выявлении системных административных, договорных и судебных рисков, а также в формулировании предложений по совершенствованию законодательства и институциональной практики Республики Узбекистан. Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: (1) охарактеризовать базовый инвестиционный и концессионный режим Республики Узбекистан применительно к ВИЭ; (2) провести сравнительный анализ зарубежных моделей (ЕС и Казахстан) с точки зрения стимулов и гарантий для инвесторов; (3) раскрыть ключевые барьеры и правовые риски, препятствующие реализации зелёных проектов; (4) сформулировать аргументированные предложения по реформированию национальной системы регулирования.

Методология

Методологическая основа исследования носит комплексный характер и сочетает общенаучные и частноправовые методы. Базовым является сравнительно-правовой метод, позволяющий сопоставить нормативно-правовые модели ЕС и Казахстана в сфере поддержки ВИЭ с узбекской практикой привлечения инвестиций и тем самым выявить элементы, пригодные для адаптации в национальное право [13; 18]. Анализ законодательства применяется для изучения системообразующих актов Республики Узбекистан в сфере инвестиционной деятельности, иностранных инвестиций, концессий, ГЧП, экологической и энергетической политики [1; 2; 3; 4; 5-9; 11-19].

Формальноюридический метод используется при выявлении внутренней логики правовых норм, их иерархии и согласованности, а также при анализе правового статуса инвестора и гарантий его прав.

Аналитический и системный подходы позволяют рассматривать инвестиционный режим «зелёной» энергетики как часть более широкой правовой системы, включающей административные процедуры, финансовые инструменты («зелёные» кредиты и облигации), ESG-регулирование и механизмы судебной и арбитражной защиты [11;17;15].

В отдельных фрагментах исследования используется доктринальный анализ для критического осмысления позиций отечественных и зарубежных авторов о роли государства в регулировании инвестиций, а также о преимуществах и слабостях действующей модели централизации полномочий [14, с.68-72;13,с.621-623]. Обоснование выбора именно этих методов обусловлено межотраслевым характером рассматриваемой проблематики: инвестиции в «зелёную» энергетику находятся на пересечении публично-правового и частноправового регулирования, что требует комплексного и

сопоставительного подхода, выходящего за рамки анализа одного нормативного акта или одной отрасли права.

Как показано выше, правовые механизмы привлечения иностранных инвестиций в Республике Узбекистан опираются на базовые инвестиционные законы и систему специальных режимов, включая СЭЗ и концессии [1-9;14]. В энергетическом секторе эта конструкция дополняется отраслевым законодательством об электроэнергетике и ВИЭ, которое фактически «встраивает» зелёные проекты в уже существующую архитектуру инвестиционного и концессионного права. На уровне международных актов важнейшее значение имеют Парижское соглашение и документы, принятые в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами и донорскими организациями, которые закрепляют климатические цели, требования к устойчивому финансированию и ориентиры по внедрению ESG-подходов [17;11;19]. Эти акты выступают внешним нормативным контуром, стимулирующим адаптацию национальной правовой системы под стандарты устойчивого развития и зелёных финансов.

Наряду с государственными регуляторами всё большую роль играют негосударственные механизмы - торговые обычаи, рейтинг-агентства, стандарты ESG и добровольные принципы раскрытия нефинансовой информации. На практике именно требования международных кредиторов к экологической и социальной оценке проектов, к прозрачности бенефициарной структуры и управлению рисками становятся «входным билетом» для проектов ВИЭ, претендующих на зарубежное финансирование [11, с.90-91; 19, с.7]. При этом слабая институционализация ESG-стандартов в национальном законодательстве Узбекистана создаёт разрыв между ожиданиями глобальных инвесторов и возможностями национальной правовой системы, что уже сегодня проявляется в ограниченном выпуске «зелёных» облигаций и отсутствии специализированных ESG-фондов [11, с.90-91; 21, с.3-5]. Судебная и арбитражная практика, связанная с инвестиционными спорами в секторе энергетики и экологии, пока носит фрагментарный характер, а механизмы международного арбитража используются ограниченно, что усиливает восприятие юридических рисков [15, с.963].

На этом фоне договорные конструкции, применяемые в «зелёной» энергетике, приобретают особое значение. Сравнение моделей PPP/IPP, концессионных соглашений и договоров энергоснабжения показывает, что узбекская практика во многом следует логике, характерной для Казахстана и других стран региона: основу составляют проекты ГЧП с использованием концессионной модели и долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии (PPA), заключаемых с государственными или квазигосударственными контрагентами [2;6;15]. В то время как в ЕС PPA опираются на устоявшиеся практики работы конкурентных рынков, развитую инфраструктуру страхования и гарантирования, в Узбекистане и Казахстане договорные механизмы всё ещё зависят от административных решений регуляторов, тарифной политики и процедур подключения к сетям [13, с.610611;12, с.14;17, с.18]. Это усиливает чувствительность инвесторов к правовой стабильности, прозрачности распределения рисков и надёжности механизмов разрешения споров, что напрямую отражается на стоимости капитала и готовности иностранных инвесторов входить в долгосрочные ВИЭ-проекты.

Обсуждение

В научной литературе об инвестиционной политике Узбекистана нередко подчёркивается ключевая роль государства как «главного реформатора», формирующего

институциональную среду и гарантирующего стабильность правил игры [14, с.68-69]. С данной позицией можно согласиться лишь частично. С одной стороны, без активной роли государства невозможно ни реформировать энергетический сектор, ни запустить масштабные ВИЭ-проекты, требующие долгосрочных гарантий и сложной координации регуляторов [1; 2; 10]. С другой стороны, чрезмерная централизация полномочий, множественность согласований и слабая децентрализация инвестиционных решений, на которые указывают сами исследователи [14, с.71-72], порождают парадокс: государство, призванное снижать риски, фактически увеличивает их через административную неопределённость и избыточную регуляторную нагрузку. Доктринальная установка на «сильное государство» в инвестиционной сфере нуждается в корректировке: необходим переход к модели «умного регулирования», где государство задаёт рамки, но минимизирует микроменеджмент и необоснованные барьеры.

Оценка эффективности действующих мер Республики Узбекистан показывает, что при всех преимуществах специальных режимов (СЭЗ, налоговые и валютные льготы, гарантии неизменности налоговой нагрузки для крупных инвесторов) их эффект в зелёной энергетике остаётся ограниченным. Льготы, ориентированные на производство, логистику и промышленность в широком смысле [5-8], не всегда учитывают специфику ВИЭ-проектов с длительным сроком окупаемости, высокой капиталоемкостью и зависимостью от тарифных решений регуляторов [12, с.14; 17, с.88]. Отсутствие национальной таксономии зелёных проектов и единых стандартов «зелёных» финансов [11, с.90; 17, с.2] приводит к тому, что даже существующие меры поддержки не складываются в целостную систему, понятную для международного инвестора. Фактически «зелёная» повестка встроена в общий инвестиционный режим, но не выделена в виде отдельного, чётко структурированного правового блока.

Уроки зарубежного опыта: что адаптировать возможно, а что - нет

Сравнительный анализ ЕС и Казахстана показывает, что не все элементы европейской модели могут быть напрямую перенесены в Узбекистан. Европейская система «зелёных» тарифов, аукционов и «зелёных» сертификатов опирается на зрелые энергорынки, развитый финансовый сектор и высокие стандарты защиты прав инвесторов, закреплённые в таких актах, как PSD2 и GDPR [13, с.610-611]. Применение этих инструментов требует не только заимствования нормативных формул, но и создания соответствующей инфраструктуры - от страховых и гарантийных продуктов до независимых операторов рынка и сильных надзорных органов. В то же время ряд элементов европейского опыта вполне адаптируем: прозрачные аукционные модели с заранее понятными критериями отбора, стандартизированные PPA с чётким распределением рисков, обязательные требования к раскрытию ESG-информации и независимой сертификации зелёных проектов [13, с.611; 11, с.9091].

Казахстанский опыт, будучи ближе к узбекским реалиям по уровню развития рынка и институциональной среде, демонстрирует как успехи, так и риски. Внедрение аукционов и опора на тарифную политику позволили активизировать ВИЭ-проекты, но «неотработанность деталей новой аукционной системы» и недостаточное развитие страховых продуктов создают правовую и финансовую неопределённость для инвесторов [13, с.609; 18, с.56]. Для Узбекистана важно не механически копировать эти решения, а учесть их «узкие места»: избежать перекоса договорных условий в пользу доминирующих участников рынка, обеспечить предсказуемость тарифной и валютной политики и заранее

встроить в аукционные процедуры механизмы защиты инвестора от одностороннего изменения правил [13, с.621-622; 15, с.962-963].

Экономико-правовое обоснование необходимости реформ

Экономико-правовый анализ показывает, что текущий уровень административных, договорных и судебных рисков в Узбекистане фактически

«удорожает» капитал для зелёных проектов через рост требуемой премии за риск [11, с.12; 17, с.18]. Длительные и непрозрачные разрешительные процедуры по земле и подключению, валютные и тарифные риски, отсутствие институционализированных ESG-стандартов и слабость арбитражных механизмов приводят к тому, что потенциальный инвестор либо завышает требуемую доходность, либо отказывается от участия в проектах [12, с.14; 21, с.3-5; 15, с.963]. В условиях необходимости масштабной модернизации энергетической инфраструктуры и выполнения международных климатических обязательств такие потери становятся критичными.

Реформа правового режима «зелёной» энергетики и иностранных инвестиций в неё должна опираться на следующее экономико-правовое обоснование: (1) снижение транзакционных издержек через упрощение и цифровизацию разрешительных процедур; (2) уменьшение регуляторной неопределённости через закрепление устойчивых правил тарифной и валютной политики для ВИЭ-проектов; (3) снижение институциональных рисков через укрепление судебной и арбитражной практики, повышение предсказуемости решений и расширение применения международного арбитража; (4) снижение информационной асимметрии через внедрение ESG-раскрытия и независимой сертификации зелёных проектов [11, с.90-91; 19, с.7; 15, с.959-963]. В совокупности это позволяет превратить Узбекистан из «сложной» юрисдикции для зелёных инвестиций в региональный центр притяжения капитала, что критично для достижения целей по снижению выбросов CO₂ и повышению доли ВИЭ в энергобалансе.

Заключение

Проведённое исследование показало, что правовой режим привлечения иностранных инвестиций в сектор «зелёной» энергетики Узбекистана опирается на достаточно развитую систему базовых инвестиционных законов, специальных экономических зон и концессионных механизмов [1-9; 14].

Однако в контексте энергетического перехода и реализации целей по «зелёной» экономике этот режим демонстрирует ряд системных ограничений. Административные барьеры (разрешения, доступ к земле, подключение к инфраструктуре), контрактные риски (валютная и тарифная неопределённость, слабая предсказуемость распределения рисков в ГЧП), а также несовершенство судебно-арбитражной защиты и отсутствие институционализированных ESG-стандартов формируют повышенную премию за риск для ВИЭ-проектов [15-19]. Сравнительный анализ ЕС и Казахстана показал, что одних только нормативных деклараций недостаточно: необходима глубокая настройка механизмов поддержки, гарантий и раскрытия информации [13; 18; 11; 17].

Исходя из полученных результатов, представляется целесообразным предложить следующие направления совершенствования законодательства Республики Узбекистан.

Во-первых, требуется институциональное усиление гарантий для инвесторов в зелёной энергетике: закрепление стабильных правил тарифной и валютной политики для ВИЭ-проектов, стандартизация РРА и концессионных соглашений с чётким

распределением рисков и механизмами компенсации при изменении законодательства [2;12;15].

Во-вторых, необходимо расширить механизмы «зелёных» финансов - разработать национальную таксономию устойчивых проектов, ввести правовые основы для выпуска «зелёных» облигаций и создания ESG-фондов, а также поддержать развитие специализированных страховых и гарантийных продуктов [11, с.90-91;17, с.2;21, с.3-5]. В-третьих, требуется оптимизация разрешительной системы за счёт сокращения числа согласующих органов, цифровизации процедур, внедрения принципа «одного окна» и установления чётких сроков рассмотрения заявок на землю и подключение к сетям [1; 9;19, с.7].

В-четвёртых, важно внедрить прозрачные аукционные модели для отбора ВИЭ-проектов с заранее определёнными критериями, стандартными договорными условиями и понятными правилами участия, опираясь на адаптацию наиболее успешных элементов европейского и казахстанского опыта [13,с.611;15,с.962-963]. В-пятых, необходимо укреплять арбитражную и судебную практику: расширить применение международного арбитража в инвестиционных спорах, обеспечить предсказуемость исполнения арбитражных решений и повысить квалификацию судей в вопросах инвестиционного и ESGрегулирования [11, с.12;15, с.963]. Реализация этих мер способна существенно снизить совокупный риск-профиль зелёных проектов в Узбекистане, что, в свою очередь, откроет значительный потенциал роста сектора: увеличение доли ВИЭ в энергобалансе, привлечение долгосрочного иностранного капитала, ускорение модернизации инфраструктуры и выполнение международных обязательств по снижению выбросов CO₂ [19, с.3; 21, с.5; 17, с.18].

Список использованной литературы Нормативные акты:

1. Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». // Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2019 г., № 16, ст. 455.
2. Закон Республики Узбекистан от 30.08.1995 г. №110-I «О концессиях». // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 9, ст. 185.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21.08.2025 г. № ПП-255 «О мерах по регулированию инвестиционной деятельности, осуществляемой с использованием современных информационных технологий».
4. // Национальная база данных законодательства, 22.08.2025 г., № 07/25/255/0764.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 10.04.2012 г. №УП-4434 «О дополнительных мерах по стимулированию привлечения прямых иностранных инвестиций». // Собрание законодательства Республики
6. Узбекистан, 2012 г., № 15, ст. 167.
7. Указ Президента Республики Узбекистан от 13.04.2012 г. №УП-4436 «О создании специальной индустриальной зоны «Ангрен». // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 16, ст. 17.
8. Указ Президента Республики Узбекистан от 18.03.2013 г. №УП-4516 «О создании специальной индустриальной зоны «Джизак». // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 12, ст. 151.

9. Указ Президента Республики Узбекистан от 2 декабря 2008 г. №УП4059 «О создании свободной индустриально-экономической зоны в Навоийской области». // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 49, ст. 478.
10. 478.
11. Указ Президента Республики Узбекистан от 12 января 2017 г. № УП4931 «О создании свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп». // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 3, ст. 40.
12. 3, ст. 40.
13. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 - 2030 годов».
14. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.08.2003 г. №357 «О мерах по упорядочению государственной регистрации, постановки на учет субъектов предпринимательства и оформления разрешительных документов» (в части, не противоречащей ЗРУ-598).
15. Научная и учебная литература:
16. Абдухакимов, Э. (2024). Развитие зеленой экономики как фактор устойчивого экономического роста в условиях климатических изменений. Перспективы реформирования и устойчивого развития национальной экономики, 1(1), 87-92. URL: <https://inlibrary.uz/index.php/dev-nationaleconomy/article/view/58403>
17. Вахабов А. В., Хажобакиев Ш. Х. Необходимость и приоритетные направления перехода к «зеленой экономике» в Узбекистане // Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. Спецвыпуск. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-prioritetnye-napravleniya-perehodak-zelenoy-ekonomike-v-uzbekistane>
18. <https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-i-prioritetnye-napravleniya-perehodak-zelenoy-ekonomike-v-uzbekistane>
19. Ермакова Е. П., Фролова Е. Е. Правовое регулирование цифрового банкинга в России и зарубежных странах (Европейский союз, США, КНР) // Вестник Пермского университета. Юридические науки. - 2019. - №. 46. - С. 606625.
20. Мелибаева Г. А., Рахманов Б. Б. Правовые основы регулирования иностранных инвестиций в Республике Узбекистан // Экономика и финансы (Узбекистан). - 2017. - № 2. - С. 67-73.
21. Нематова Д. А. (2025). Модели партнерства государства и бизнеса в развитии зеленой экономике в Узбекистане // Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (10), 954-966.
22. Разрешение финансовых споров в странах АТР (Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Япония): монография / под ред. Е. Е. Фроловой и Е. П. Ермаковой. М.: Инфотропик Медиа, 2019. 416 с.
23. Рахманов Ш.И. Зеленый фактор экономического роста в Узбекистане (проблемы и перспективы) // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali 1/2022, yanvar-fevral (№00057). URL: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/31_Rakhmanov.pdf
24. https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/31_Rakhmanov.pdf
25. Ручкина Г. Ф. Банковская деятельность: переход на новую модель осуществления, или «Финтех» как новая реальность // Банковское право. 2017. № 4. С. 55-62.

26. Черешнев В.А., Никулина Н.Л., Боярских А.И. Эволюция исследований: от устойчивого развития к «Зеленой» экономике // Вестник ЗабГУ. 2014. № 8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-issledovaniy-otustoychivogo-razvitiya-k-zelenoy-ekonomike>
27. Интернет-ресурсы:
28. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на третьем Международном форуме «Один пояс, один путь». URL: <https://president.uz/ru/lists/view/6777>
29. «Зеленая экономика» - обеспечение безопасного и устойчивого будущего. URL: <https://reu.uz/novosti/zelenaja-jekonomika-obespecheniebezopasnogo-i-ustojchivogo-budushhego/>
30. Как развитие «зеленой» экономики изменит финансовый сектор Узбекистана. / Салихбаева К. URL: <https://uz.kursiv.media/opinions/kak-razvitiezelenojekonomiki-izmenit-finansovyj-sektor-uzbekistana/>
31. Отчет 2023: Данные мировой статистики по энергии и климату. URL:
32. <https://yearbook.enerdata.net/co2/emissions-co2-data-from-fuel-combustion.html>